

MATHEMATICAL SCIENCES

THE SYSTEM FOR FORECASTING THE ENERGY CONSUMPTION OF BUILDINGS OF VARIOUS PURPOSES

Duka Olha,

Master's degree holder

National Technical University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

37 Beresteyskyi Prospect, Kyiv, 03056

Danilov Valeriy

Ph.D. Professor of the Department of Mathematical Methods of System Analysis of the National Technical

University of Ukraine "Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

37 Beresteyskyi Prospect, Kyiv, 03056

СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ БУДІВЕЛЬ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Дука Ольга

Магістр,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

03056, м. Київ, Берестейський проспект, 37

Данилов Валерій

д.т.н. професор кафедри математичних методів системного аналізу

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

03056, м. Київ, Берестейський проспект, 37

Abstract

Electricity is an integral part of modern life and important for the economy of the whole world, including Ukraine. In the near future, electricity is expected to replace other energy sources as the primary source for use in homes, businesses, and transportation. For effective and correct forecasting, it is advisable to create a System for forecasting energy consumption of buildings of various purposes. The purpose of the research is to develop a system for forecasting the energy consumption of buildings of various purposes using machine learning methods. The object of the study is a data set describing the parameters of buildings, meter readings and weather data from meteorological stations. The subject of the research is machine learning methods and models for forecasting the energy consumption of buildings of various purposes. The result of the research is a system that performs energy consumption forecasting using machine learning methods. Theoretical and empirical research methods were used in the research.

Анотація

Електроенергія є невід'ємною частиною сучасного життя та важливою для економіки усього світу, у тому числі України. Очікується, що в найближчому майбутньому електроенергія замінить інші джерела енергії як основне джерело для використання в будинках, на підприємствах і у транспорті. Для ефективного і правильного прогнозування доцільно створити Систему прогнозування енерговитрат будівель різного призначення. Метою роботи є розробка системи прогнозування енерговитрат будівель різного призначення методами машинного навчання. Об'єктом дослідження є набір даних, що описує параметри будівель, показники лічильників та погодні дані метеорологічних станцій. Предметом дослідження є методи та моделі машинного навчання для прогнозування енерговитрат будівель різного призначення. Результатом дослідження є система, що виконує прогнозування енерговитрат із застосуванням методів машинного навчання. У роботі було використано теоретичні та емпіричні методи дослідження.

Keywords: machine learning, energy consumption, forecasting, RMSLE, energy consumption analysis.

Ключові слова: машинне навчання, енергоспоживання, прогноз, RMSLE, аналіз енерговитрат.

1. Вступ

Електроенергія є невід'ємною частиною сучасного життя та важливою для економіки усього світу, у тому числі України. Очікується, що в найближчому майбутньому електроенергія замінить інші джерела енергії як основне джерело для вико-

ристання в будинках, на підприємствах і у транспорті [1]. Це підкреслює, наскільки важливо правильно прогнозувати споживання електроенергії, оскільки воно має великий вплив на багато операційних і бізнес-операцій. Електроенергія стає головним аспектом нашого повсякденного життя.

Надзвичайний попит на електроенергію прискорюється останнім часом потужним економічним розвитком і швидкою урбанізацією. Прогнозування попиту на електроенергію стає критичним в електричному секторі, оскільки воно служить основою для прийняття важливих рішень у сфері експлуатації та управління енергосистемою. Через спад економічного розвитку, а також відносно помірну температуру в багатьох великих країнах світовий попит на енергію зріс меншими темпами в 2019 році порівняно з останніми роками (+0,7% порівняно із середнім показником 3% на рік у рік період 2000–2018 рр.) [1].

Незважаючи на це, глобальний попит на енергію впав до 2,5% у першому кварталі 2020 року, незважаючи на те, що карантинні заходи в більшості країн тривали лише близько місяця. Зміни в тому, де і як електроенергія використовувалася під час карантину, ще більше змінили структуру попиту на енергію протягом дня в певних районах, причому шаблони будніх днів тепер збігаються з моделями неділі [2]. Це ілюструє відсотковий зсув у попиті та споживанні енергії за різних умов.

За останні десятиліття попит на енергію в будівельному секторі значно зріс через збільшення кількості населення, швидку урбанізацію та соціальний попит. Будівлі зробили значний внесок у світове споживання енергії та викиди парникових газів. Таким чином, будівлі повинні бути енергоефективними та сталими. Розуміння моделей енергоспоживання в будівлях є корисним для комунальних підприємств, користувачів та керівників об'єктів, оскільки це може допомогти підвищити енергоефективність.

2. Постановка задачі

Метою дослідження є створення ефективної системи прогнозування енергоспоживання будівель різного призначення, використовуючи сучасні

методи машинного навчання. Дослідження розділене на наступні етапи: вибір моделей машинного навчання, які будуть відповідні до задачі прогнозування; вибір необхідних датасетів для проведення дослідження, визначення кореляції змінних; аналіз та обробка даних, очищення та підготовка до аналізу методами машинного навчання; проведення дослідження з використанням обраних методів шляхом створення програмного продукту; оцінка точності моделей машинного навчання, використовуючи метрику RMSLE; проведення порівняльного аналізу результатів, отриманих різними алгоритмами.

3. Опис набору даних

У задачах машинного навчання дуже важливо виконати правильну попередню обробку даних, для того, щоб результати прогнозування були максимально точними. У даній роботі використаний набір даних, зібраних Американським товариством інженерів з опалення, охолодження та кондиціонування повітря (American Society of Heating, Refrigerating & Air Conditioning Engineers; ASHRAE). Параметрами є характеристики будівель (призначення, площа, рік побудови, поверховість); показники лічильників (тип лічильника і час зняття виміру); погодні дані (температура, хмарність, тиск, напрямок і швидкість вітру).

У `train` наборі даних є майже 20 мільйонів значень `meter_reading`, які спостерігаються у 1448 будівлях між 1 січня 2016 року та 1 січня 2017 року; більшість з них — це спостереження за лічильниками електроенергії.

У `test` наборі даних є 40 мільйонів значень `meter_reading`, які спостерігалися в тих самих будівлях між 1 січня 2017 року та 1 січня 2019 року.

Під час аналізу і обробки даних створена матриця кореляції для визначення зв'язків між змінними. Матрицю кореляції можна побачити на рисунку 1:

Рисунок 1. Матриця кореляції

Існує висока кореляція між наступними ознаками:

- **dew_temperature & air_temperature** — 0.75;
- **square_feet & floor_count** — 0.56;
- **site_id & building_id** — 0.98.

Решта ознак мають кореляцію менше 0.50.

Розмір будівлі визначає споживання електроенергії, що ми бачимо з наведеного графіка, де кореляція між квадратними футами та кількістю поверхів становить 0.56. Можна також помітити, що температура теж впливає на енергоспоживання.

4. Опис алгоритму

У цю нову еру сучасного глибокого навчання дуже спокусливо використовувати сучасну модель глибокого навчання для вирішення будь-якої проблеми. Але завжди треба враховувати вищезазначені фактори, перш ніж відразу переходити до вибору моделі на основі DL.

Очевидно, що ми маємо справу з регресією, оскільки ми прогнозуємо показання лічильників, які є реальними. Крім того, маємо приблизно 40–45 функцій, тому він потрапляє в категорію з низькою кількістю функцій. Ми маємо лише 2380 пар будівельних лічильників з даними за 1 рік для навчання, тому вибірка не є великою.

Як правило, моделі GBDT добре працюють з даними низької розмірності, хоча вони можуть зайняти багато часу через адитивну природу алгоритму.

Крім того, у нас є лише пара будівельних лічильників 2380, тому ми не повинні починати з моделі на основі DL, як LSTM.

Обрані наступні моделі машинного навчання: Decision Tree, Light Gradient Boosting Machine (LGBM), Linear Model, Ada boost, об'єднання LGBM, Ada boost, Linear Model.

Спочатку ми створюємо `u_predict`, використовуючи `train_data`. Потім розділяємо наші `train_data` на `x_train` і `x_cv` як набір для навчання та перехресної перевірки (cross-validation) за допомогою бібліотеки Scikit-Learn `train_test_split`. З цього ми створюємо `u_train` і `u_cv`. Тепер, використовуючи ці набори, запустимо різні моделі машинного навчання та зробимо прогнози для `test_data`.

Кросс-валідація (cross-validation) — це метод оцінки точності моделі машинного навчання, який використовується для зменшення перенавчання (overfitting) та недонавчання (underfitting). При кросс-валідації модель будується на частині даних, а потім оцінюється на іншій частині даних. Це дозволяє оцінити, як модель буде працювати на нових даних, які не були використані для її навчання.

Так як цільова змінна має широкий діапазон значень, то є сенс користуватися метрикою RMSLE (Root Mean Squared Logarithmic Error) (4.1):

$$RMSLE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log(p_i + 1) - \log(a_i + 1))^2} \quad (4.1)$$

- де n — кількість прикладів у наборі даних;
- p_i — прогнозоване значення (прогноз);
- a_i — фактичне (спостережуване) значення.

Це дозволяє приділяти менше уваги великим аномальним значенням і фокусуватися на точності прогнозу в нормальному діапазоні.

Оскільки вже було взято логарифм цільової змінної, то визначається середня квадратична помилка або RMSE між прогнозованими та фактичними значеннями цільової змінної (**meter_reading**) (4.2):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i - a_i)^2} \quad (4.2)$$

де n — кількість прикладів у наборі даних;

p_i — прогнозоване значення (прогноз);

a_i — фактичне (спостережуване) значення.

5. Результати дослідження

Результат виглядає наступним чином. Ми зводимо в таблицю всі згенеровані помилки train і перехресної перевірки використаних моделей (таблиця 1):

Таблиця 1

Результати

Модель	RMSLE Train	RMSLE Test
LGBM cross-validation	0.478	0.578
Linear Model cross-validation	0.574	0.683
Decision Tree	0.786	0.823
Ada boost, Linear, LGBM	0.364	0.453

Результати прогнозу показали, що найкращою моделлю для прогнозування є ансамбль нейронних мереж Ada boost, Linear, LGBM. Вона має найнижчий показник RMSLE 0.364. Результат Ada boost, Linear, LGBM показує, що комбінація трьох моделей може дати кращі результати, ніж будь-яка з них окремо. Це можна пояснити тим, що комбінація моделей може допомогти знизити ризик перенавчання.

Decision Tree і Linear Model мають вищі показники RMSLE. Це може бути пов'язано з тим, що ці моделі не так добре справляються з нелінійною залежністю між змінними. Decision Tree має найвищий показник RMSLE.

LGBM має хороший результат. Це можна пояснити тим, що вона є високою потужністю моделлю, яка може генерувати складні прогнози. Однак, високі потужні моделі також більш схильні до перенавчання, тому важливо ретельно налаштувати гіперпараметри LGBM.

6. Висновки

Прогнозування енергоспоживання будівель за допомогою моделей машинного навчання є важливим для оцінки ефективності в контексті модернізації, вимірювання та верифікації, інтеграції відновлюваних джерел енергії, управління системами, виявлення несправностей, енергоспоживання в житловому секторі та моделювання енергетики в міському масштабі.

Висока частка енергії, що споживається в будівлях, спричинила появу багатьох екологічних проблем, які негативно впливають на існування людства. Прогнозування енергоспоживання будівель, по

суті, проголошується методом енергозбереження та покращення прийняття рішень щодо зменшення споживання енергії. Крім того, будівництво енергоефективних будівель сприятиме зменшенню загального споживання енергії в новозбудованих будівлях.

Дослідники припускають, що наявність енергетичної системи будівлі з точним прогнозуванням може заощадити від 10 до 30% загального енергоспоживання в будівлях. Без виявлення алгоритму, який може точно прогнозувати енергоспоживання будівлі, це призведе до збільшення викидів парникових газів, будівництва більш неефективних будівель, попиту на енергію та зменшення фінансових заощаджень. У даній роботі було розглянуті методи машинного навчання для прогнозування енерговитрат. Методи машинного навчання було застосовано на наборі реальних даних. Результати прогнозу показали, що найкращою моделлю для прогнозування є ансамбль нейронних мереж Ada boost, Linear, LGBM. Вона має найнижчий показник RMSLE 0.364.

References

1. World power consumption | Electricity consumption | enerdata. World Energy Statistics Enerdata. Accessed 7 Dec 2020. <https://yearbook.enerdata.net/electricity/electricity-domestic-consumption-data.html>
2. Global energy review 2020. IEA. Accessed 7 Dec 2020. Available from: <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/electricity>